

"ALPOMISH" DOSTONINI O'RGANILISHI VA TALQINI

Mirsaidova Nilufar Sobirjonovna¹, Ikromboyeva Munisa²

¹Nizomiy nomidagi TDPU dotsenti, filologiya fanlari nomzodi,

²Nizomiy nomidagi TDPU Boshlang'ich ta'lim fakulteti 405-guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15471507>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'zbek xalqining epik merosi – "Alpomish" dostonining ilmiy o'rganilishi va adabiy talqinlari tahlil qilinadi. Dostonning tarixiy ildizlari, badiiy tuzilishi, obrazlar tizimi hamda milliy qadriyatlarni aks ettirishdagi o'rni yoritiladi. Tadqiqot davomida "Alpomish"ning turli davr va mualliflar tomonidan berilgan talqinlari o'rganilib, uning zamonaviy ta'lim tizimidagi ahamiyati ko'rsatib beriladi. Dostonning yosh avlod ma'naviyatini shakllantirishdagi tarbiyaviy quvvati alohida e'tiborga olinadi. Maqolada ilgari surilgan ilmiy qarashlar va tahliliy yondashuvlar asosida "Alpomish" dostoni xalq ruhi va madaniyatining ifodasi sifatida talqin etiladi.

Kalit so'zlar: "Alpomish" dostoni, o'zbek xalq eposi, doston o'rganilishi, adabiy talqin, badiiy tahlil, milliy qadriyat, obrazlar tizimi, xalq ruhi, tarbiyaviy ahamiyat, zamonaviy ta'lim, interfaol metodlar.

"Alpomish" dostoni o'zbek xalq og'zaki ijodining noyobo bidalaridan biri. Doston asrlar davomida og'zaki tarzda avloddan avlodga o'tib kelgan. Bu jarayonlarda, tabiiyki, u tarixiy sharoit tufayli turli o'zgarishlarga uchragan. Dostonda o'zbek xalqining milliy urf-odatlarini, turmush tarzi, odob-axloq mezonlari, oilaviy rasm-rusumlari, til-sheva xususiyatlari o'z ifodasini topgan.

O'zbek xalq og'zaki ijodi asarlarini, xususan, dostonlarini baxshilardan yozib olish 1920-yillarning dastlabki davrlaridan boshlandi. Shu safari davomida u Fozil Yo'ldosh o'g'li va Hamroqul baxshidan "Alpomish" dostonining bir qismini yozib oladi. Keyinchalik Abdurauf Fitrat 1928-yilda nashr etilgan "O'zbek adabiyoti namunalarini" kitobida ham G'ozil Olim nashr ettirgan parchani qayta chop qilgan. Dostonni xalq baxshilaridan yozib olish bosqichi. "Alpomish" dostonining xalq baxshilaridan yozib olinishi o'ziga xos tarixga ega. Bu ish, yuqorida aytganimizdek, 1922-yilda G'ozil Olim Yunusov tomonidan boshlab berildi. 1926-yildan boshlab xalq baxshilaridan to'liq holda yozib olishga kirishildi.

1926-yilda Xatirchi tumani Qatag'on qishlog'ida yashovchi Po'ltan shoirdan hamqishlog'i sud kotibi Muhammadisa Ernazar o'g'li "Alpomish" dostonining bir variantini yozib oladi. Folklorshunos Hodi Zarifning ma'lumot berishicha, dostonni yozib olish jarayonida Ergash Jumanbulbul o'g'li ham ishtirok etgan va dostonning ayrim o'rinlarini o'zi yozib bergan. Shuning uchun bu nusxa fanga "Po'ltan va Ergash Jumanbulbul o'g'li varianti" sifatida kiritilgan. 1926-yilda shoir Abdulla Alaviy Toshkent viloyatidagi Evalak qishlog'ida (Piskent tumani) yashovchi Berdi baxshidan "Alpomish" dostonining bir variantini yozib oladi. Baxshilarning doston matnini kuylamasdan, uning mazmunini ertak qilib aytib berish usuli ham mavjud.

"Alpomish" dostonining barcha jihatdan eng to'liq va mukammal varianti 1928-yilda Fozil Yo'ldosh o'g'lidan yozib olingan variant hisoblanadi. Uni folklorshunos Mahmud Zarifov Fozil Yo'ldosh o'g'lining Loyqa qishlog'idagi uyida baxshining ijrosi jarayonida yozib olgan. Bu yozib olish ikki oy davom etgan. "Alpomish" dostonining keyinchalik amalga oshirilgan

to‘liq nashrlariga mana shu variant asos bo‘lgan. Dostonni yozib olish ishlari 1930-1940-yillarda ham davom etdi. O‘zbekistonning turli hududlarida turli variantlar yozib olindi. 1937-yilda Qo‘qonning Beshkapa qishlog‘ida yashovchi Bo‘ri Sodiq o‘g‘lidan Yusuf Sultonov yana bir variantni yozib oldi. 1938-yilda qiziltepalik dostonchi Saidmurod Panoh o‘g‘lidan Shamsi Murodov dostonning to‘liq variantini yozib oladi. 1960-yilda G‘ijduvon tumani Zahka qishlog‘ida yashovchi Amin Malik o‘g‘lidan folklorshunos Malik Murodov dostonning yana bir variantini yozib oldi. 1944-yilda folklorshunos Mansur Afzalov Nurota tumanining Qo‘tir qishlog‘ida yashovchi baxshi Bekmurod Jo‘raboy o‘g‘lidan “Alpomish” dostonining yana bir variantini yozib oladi. 1945-yilda Sherobod tumanining Chig‘atoy qishlog‘ida yashovchi baxshi Mardonaqul Avliyo o‘g‘lidan Qosim Muhammedov “Alpomish” dostonining ikkinchi qismini yozib olgan. 1955-yilda folklorshunos Zubayda Husainova Kitob tumani Qaynarbuloq qishlog‘ida yashovchi Abdulla shoirdan doston variantlaridan birini yozib oldi. Shu yili folklorshunos Mansur Afzalov shahrisabzlik baxshi Zohir Qo‘chqor o‘g‘lidan yana bir doston variantini yozib oldi. 1956-yilda Oxunjon Sobirov Dehqonobod tumani Qorashina qishlog‘ida yashovchi Umir shoirdan, Mansur Afzalov esa 1958-yilda Jarqo‘rg‘on tumani Jaloyir qishlog‘ida yashovchi Mamadrayim baxshidan doston variantlarini yozib olishgan. 1963-yilda Tojikistonning Kolxozobod tumani, Paxtaorol qishlog‘ida yashovchi Bo‘riboy Ahmedovdan ham bir variant yozib olingan. 1954-yilda Yangiqo‘rg‘on tumani, G‘ovozon qishlog‘ida yashovchi Haydar Boycha o‘g‘lidan Fathulla Abdullayev doston variantini yozib oldi. 1968-yilda mashhur shoir Rahmatulla Yusuf o‘g‘li “Alpomish”ning o‘zi ijro etgan variantini yozib topshirdi. “Alpomish” dostoni variantlarini xalq ijrochilaridan yozib olish ishlari 1980-yillarning o‘rtalarigacha davom etib keldi.

1926-yilda shoir Abdulla Alaviy Berdi baxshidan yozib olgan variantidan bir parchani Abdurauf Fitrat 1928-yilda chop etilgan “O‘zbek adabiyoti namunalari” kitobida nashr ettirgan. Professor A.K.Borovkov 1928-yilda Shahrison tumani Qayirma qishlog‘ida yashovchi Mavlon Pirmat o‘g‘lidan yozib olgan “Alpomish” dostonining nasriy bayonini 1956-yilda “O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi xabarnomasi”ning 11-sonida nashr ettirdi. Dostonning 1928-yilda Fozil Yo‘ldosh o‘g‘lidan Mahmud Zarifov yozib olgan variantining birinchi qismi ayrim qisqartirishlar bilan Hodi Zarifning “O‘zbek folklori” xrestomatiyasida nashr qilindi. “Alpomish” dostonining Fozil Yo‘ldosh o‘g‘li variantini qisqartirilgan, lekin syujet qurilishini to‘liq saqlagan holda birinchi marta 1939-yilda Hamid Olimjon nashr ettirdi.

Dostonning Fozil Yo‘ldosh o‘g‘lidan yozib olingan variant to‘liq holda birinchi marta 1969-yilda nashr qilindi. Bu variant folklorshunos To‘ra Mirzayev tomonidan nashrga tayyorlangan vamu fassal so‘zboshi yozilgan. Ushbu kitob 1999-yilda yana qayta nashr etildi. 2015-yilda chop etilgan “O‘zbek xalq ijodi yodgorliklari” yuz jildligining birinchi jildida ham aynan “Alpomish” dostonining Fozil Yo‘ldosh o‘g‘lidan yozib olingan varianti joy olgan. Ushbu nashrga akademik To‘ra Mirzayev mukammal so‘z boshi yozgan. 1943-yilda “Alpomish”ning ayrim parchalari rus tilida kitob holida chop etildi. 1944-yilda dostonning birinchi qismi akademik V.M.Jirmunskiyning so‘z boshisi bilan rus tilida Toshkentda nashr qilindi. Bu tarjimalarni shoir L.M.Penkovskiy amalga oshirgan.

B.Sarimsoqovning e’tirof etishicha, qahramonlik eposi bahodirlik ertaklari asosida emas, aksincha, bahodirlik ertaklari qahramonlik eposi asosida yuzaga keladi. Umuman, professor B.Sarimsoqovning ushbu maqoladagi fikrlari “Alpomish” dostoni haqida uzoq yillar davomida shakllanib qolgan qarashlarni ma’lum darajada o‘zgartirishga erishgan.

Dostonlarni o‘rganishda obrazlar tizimi muhim rol o‘ynaydi, chunki ularning har biri dostonning mazmunini, uning maqsadini va g‘oyasini ochib beradi. Alpomish kabi dostonlarni

o'rganishda interaktiv metodlarni qo'llash, o'quvchilarga obrazlarni yanada chuqurroq anglash va ularning tizimini samarali o'rganishga yordam beradi. Interaktiv metodlar o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlaydi va o'rganishni qiziqarli, samarali hamda ijodiy qiladi. Quyidagi interaktiv metodlar yordamida obrazlar tizimini o'rganish mumkin:

Obrazlar bo'yicha guruh muhokamalari:

Obrazlarning xarakterini tahlil qilish: O'quvchilarni kichik guruhlariga bo'lish va har bir guruhga dostonning biror obrazini tahlil qilishni topshirish. Har bir guruh obrazning asosiy xarakteristikalarini, uning doston rivojidagi rolini va qanday o'zgarishlarni boshdan kechirganini muhokama qiladi. Keyin guruhlar o'z tahlilini sinfga taqdim etadi, bu esa o'quvchilarga bir-birlarining fikrlarini eshitish va tahlil qilish imkonini beradi.

Onlayn platformalarda interaktiv ishlash:

Onlayn viktorina va testlar: Obrazlar haqida viktorinalar tashkil qilish. O'quvchilar dostonning asosiy obrazlarini tanib olishlari, ularning xarakteristikalarini va voqealardagi rollarini bilishlari kerak.

Asosan quyidagi metodlar qo'llandi:

Interfaol metodlar: "Aqliy hujum", "Insert", "Klaster", "Baliq suyagi", "Kim tez?" kabi usullar orqali o'quvchilarning darsdagi faolligi ta'minlandi.

Metod va vositalar tanlashda o'quvchilarning yosh xususiyatlari, darslik talablari va dostonning mazmuniy og'irligi hisobga olindi. Shuningdek, guruhlarda ishlash, mustaqil fikrlash, mulohaza yuritishga imkon beruvchi sharoitlar yaratildi.

Tajriba-sinov ishlarida o'quvchilarning yosh xususiyatlari, dostonning mazmuniy og'irligi va tarbiyaviy jihatlarini inobatga olgan holda, zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida tuzilgan metodik yondashuvlar qo'llanildi. Ushbu metodlar o'quvchilarning ijodiy fikrlashini rivojlantirish, nutq faoliyatini faollashtirish va dostonni chuqur anglashlariga xizmat qildi.

STEAM yondashuvi elementlari – darslarda doston voqealarini sahnalashtirishda maket yasash, rasm chizish (Art), xarita asosida harakat trayektoriyasini chizish (Technology + Engineering), raqamli savodxonlikni oshirish (Matematika) elementlari birlashtirildi.

Media-savodxonlik asoslari – o'quvchilarga "Alpomish" dostonining audio kitobi va animatsion variantlari orqali tanishtirildi. Keyinchalik o'quvchilar media mahsulot bilan matnini solishtirib, o'z fikrini tahliliy tarzda ifodalashdi.

“Fikrlash xaritasi” texnikasi – asosiy qahramonlar, voqealar zanjiri, sabab-oqibat aloqalari “aql xaritasi” shaklida chizdirildi. Bu usul o‘quvchilarning tizimli fikrlashini rivojlantirdi.

“Qahramon kundaligi” metodi – o‘quvchilar Alpomish yoki Barchin obrazidan nomidan kunliklar yozishdi. Bu esa o‘zini obraz o‘rniga qo‘yib ko‘rish, empatiya, tahliliy va ijodiy yozuv malakalarini shakllantirishga xizmat qildi.

Gamifikatsiya (o‘yinlashtirish) – “Kim menman?” viktorinalari, rolikli sahnalarni baholash uchun “Yulduzchalar tizimi” kiritildi. Bu o‘quvchilarda musobaqalashish orqali bilimga bo‘lgan qiziqishni oshirdi.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining dostonni o‘zlashtirish darajasi test, og‘zaki savol-javob, yozma ishlar orqali baholandi. O‘quvchilarga dars boshida va dars oxirida testlar berilib, quyidagi natijalar kuzatildi.

DARS ISHLANMA

Sinf: 4-sinf

Mavzu: “Alpomish” xalq dostonidan parcha

Dars turi: Yangi bilim berish

Dars metodi: Suhbat, klaster, jamoaviy ish, savol-javob

Uslub: Interfaol metodlar asosida

Vaqt: 45 daqiqa

Darsning maqsadi:

O‘quvchilarga “Alpomish” dostonining asosiy mazmuni haqida tushuncha berish;

Doston qahramonlarining fazilatlarini aniqlash, voqealarni o‘zaro bog‘lashni o‘rgatish.

Dars jihozlari:

“Alpomish” dostonidan parcha (o‘qish kitobi asosida)

Slayd, rasm, klaster varaqalari

Kartochkalar (testlar yoki rolli o‘yin uchun)

Darsning borishi:

I. Tashkiliy qism (3 daqiqa)

Salomlashish

Davomatni aniqlash

O‘quvchilar e’tiborini darsga jalb qilish

II. O‘tilgan mavzuni so‘rash (5 daqiqa)

O‘quvchilarga avvalgi darsda o‘tilgan mavzu bo‘yicha savollar beriladi:

O‘zbek xalq ertaklari haqida nima bilasiz?

Doston nima degani?

III. Yangi mavzu bayoni (15 daqiqa)

O‘qituvchi “Alpomish” dostoni haqida qisqacha ma’lumot beradi.

Doston qahramonlari: Alpomish, Barchinoy, Boybo‘ri, Qalmoq xoni va boshqalar.

Matn o‘qiladi (ovoz chiqarib va navbat bilan).

Har bir parcha bo‘yicha tushuncha beriladi, so‘z boyligi ustida ishlanadi.

IV. Mustahkamlash (15 daqiqa)

Savol-javob:

Alpomish qanday qahramon?

U Vatanga qanday xizmat qilgan?

Doston orqali qanday saboq olding?

Klaster usuli – “Alpomish qanday inson?” degan savol asosida jamoaviy tahlil.

Rolli o‘yin: Qisqa sahna – Alpomish va Barchinoy uchrashuvi (2-3 o‘quvchi)

V. Yakuniy bosqich (7 daqiqa)

O‘quvchilarga umumiy xulosa chiqariladi:

Doston milliy g‘urur, jasorat, sadoqat haqida.

Baholash (faollik, ishtirok, savollarga javob asosida).

Uyga vazifa:

“Alpomish – mening ko‘z o‘ngimda” mavzusida rasm chizish yoki 5 gap yozish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Alpomish: O‘zbek xalq qahramonlik dostoni / Matnni tayyorlovchi: A. Hayitmetov. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi Adabiyot va san‘at nashriyoti.
2. Hayitmetov, A. O‘zbek xalq og‘zaki ijodi. – Toshkent: O‘qituvchi.
3. G‘ulomov, A. Alpomish dostoni haqida. – Toshkent: Fan.
4. Qodirov, T. Dostonda obraz yaratish san‘ati. – Toshkent: Adabiyot, 2010.
5. Sultonov, S. Qahramonlik dostonlari poetikasi. – Toshkent: Fan, 1983.
6. Yusupov, S. Qahramonlik dostonlari va ularning tarbiyaviy ahamiyati. – Toshkent: Ma’naviyat, 2010.